

Efecto del proceso educativo virtual para docentes y alumnos en la UT de Nogales, Sonora

V.A. Romo García^{1*}, S. Torres Alvarez¹, P.V. Prado Martínez¹, J. Norzagaray Duarte²

¹Carrera de Mantenimiento Industrial y Energías Renovables, Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora (UTN). Avenida Universidad No. 271, Col Universitaria, C.P. 84084, Nogales, Sonora, México

²Apoyo Psicopedagógico, Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora (UTN). Avenida Universidad No. 271, Col Universitaria, C.P. 84084, Nogales, Sonora, México.

*veronicaromo@utnogales.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Con la llegada de COVID-19 a México y en particular a Nogales, Sonora, el día 16 de marzo de 2020, la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora (UTN), suspende actividades presenciales acatando las medidas establecidas por los gobiernos, generando condiciones de incertidumbre y descontrol en las diferentes carreras que oferta esta Institución.

Siendo el inicio de la transición de una educación completamente presencial a una virtual, generando la necesidad en maestros y alumnos de adaptarse a esta modalidad de aprendizaje, aun cuando en algunos casos no se tiene el conocimiento suficiente en el uso de las herramientas tecnológicas. El presente estudio se basa en la aplicación de una encuesta seccionada, donde se busca obtener la información de los efectos y consecuencias, antes y después de las condiciones reales para hacer frente a esta pandemia, encontrando que la educación presencial es más beneficiosa para el proceso enseñanza-aprendizaje en UTN.

Palabras clave: Covid-19, Educación Virtual, Tecnología, Desempeño educativo.

Abstract

With the arrival of COVID-19 in Mexico and in particular in Nogales, Sonora, on March 16, 2020, the Technological University of Nogales, Sonora (UTN), suspends face-to-face activities in compliance with the measures established by the governments, generating conditions of uncertainty and lack of control in the different careers offered by this Institution.

Beginning the transition from a completely face-to-face to a virtual education, generating the need for teachers and students to adapt to this type of learning, even when in some cases there is insufficient knowledge in the use of technological tools. This study is based on the application of a sectioned survey to obtain information on the effects and consequences, before and after the actual conditions to cope with this pandemic. Discovering face-to-face education is more beneficial for the teaching-learning process at UTN.

Key words: COVID-19, Virtual Education, Technology, Educational Performance.

Introducción

A finales del año 2019, en Wuhan, China, se presentaron distintos casos de neumonía atípica provocados por un virus que, hasta ese momento, nadie conocía, el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave – Coronavirus 2 (SARS-CoV2, por sus siglas en inglés) [1], que provoca la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) [2]. Este virus se expandió rápidamente a través del país asiático y finalmente se declaró como pandemia en el mes de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [3], emitiéndose una serie de recomendaciones para frenar la diseminación, debido

a la facilidad de contagio del nuevo virus, y a la manifestación grave de la enfermedad, que incluso puede provocar la muerte en personas con afecciones como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, entre otras. Por tal motivo, en distintos países se tomaron acciones de acuerdo a sus necesidades y en México se aplicaron medidas de distanciamiento social, a través del cierre de actividades que no representaban una necesidad esencial para la población o que se podían llevar a cabo a distancia, siendo una de ellas las clases presenciales, dejando alrededor de 37 millones de estudiantes en casa, con clases virtuales [4].

La educación presencial es predominante alrededor del mundo, debido al impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, tal como lo plantea Candela [5] “La forma en que el conocimiento se presenta, se recibe y se comparte, se discute, se limita y controla, se comprende o se comprende mal, está en función de los procesos que se establecen en el salón de clase, de la forma en cómo la dinámica maestro-alumno-conocimiento interactúan como elementos de la situación didáctica dentro del aula.” (Figura 1). La educación virtual es considerada como una modalidad que asume la educación transnacional producto de la globalización. De tal forma, que es vista como “el resultado de las nuevas tecnologías de comunicación e información digitales y la creación de los sistemas de acceso a la red” [6]. Existen diferencias entre los conceptos de educación virtual, en línea y a distancia, para fines de este artículo se considerará el término educación virtual o clases virtuales como la metodología que se aplicó en la Universidad para dar continuidad al proceso de enseñanza, en donde se utilizan herramientas tecnológicas síncronas y asíncronas.

Figura 1. El espacio de aprendizaje ideal según el artículo [5].

Aunque las distintas modalidades educativas han estado presentes en la educación en general, la situación mundial ameritó que las autoridades de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, cerraran sus aulas, para dar paso a otras alternativas de educación, utilizando múltiples herramientas tecnológicas disponibles para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto sucedió de una manera inesperada, y con poca oportunidad de planeación causando un gran impacto en la población estudiantil y docente, lo cual se manifiesta en este estudio, donde se hace una comparación entre la capacidad tecnológica inicial y posterior a tres meses de haber incursionado en la educación virtual y en línea, así como la salud emocional provocada por el confinamiento y las situaciones que se viven día a día. Por tanto, este estudio se hace con el objetivo de conocer las situaciones iniciales, actuales y acciones futuras que resultaran como efecto de la educación virtual y en línea ofrecida por la UTN, específicamente para alumnos y maestros de las carreras de Mantenimiento Industrial (MI) y Energías Renovables (ER).

Metodología

Desarrollo de encuestas

Con este estudio se pretende conocer el impacto que tuvo el cambio de clases presenciales a clases virtuales, debido a las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno del país, en alumnos y maestros de UTN. Se diseñó una encuesta seccionada, por parte del equipo de investigación, planteando una serie de preguntas que permitiera conocer la situación inicial y actual de los involucrados, siendo 20 las preguntas que se consideró que podrían arrojar dicha información, ya que se validó la encuesta aplicándola a 20 alumnos, obteniendo las respuestas que permitieron continuar con la investigación. Esta herramienta se dividió en tres partes y finalmente se consideró una muestra de 122 estudiantes, que representan el 85%, y 19 maestros, que representan el 66%, de las carreras de MI y ER de UTN, tanto al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) como Ingeniería. Se tiene conocimiento de que los alumnos tienen Internet ya que han estado asistiendo a sus clases virtuales, ya que es un requisito para la realización de las actividades escolares. Por lo tanto, se decidió desarrollar un formulario en *google forms*, con las preguntas, éste se duplicó y se compartió un enlace con los alumnos y otro con los maestros.

Las secciones fueron las siguientes:

Sección 1. Al Inicio de la Pandemia: Esta se centró en conocer los recursos tecnológicos con los que contaban las personas cuando se realizó la transición a educación virtual, es decir, al declarar el cese de actividades escolares por parte de las autoridades pertinentes, además de conocer la situación por la que pasaron los maestros y alumnos y las reacciones que estos tuvieron.

Sección 2. Actualmente: Con estas preguntas se pudo saber la situación que actualmente se vive, en cuanto a las herramientas tecnológicas, las horas de trabajo dedicadas por parte de los alumnos, la adquisición de equipo para un mejor aprovechamiento de las clases virtuales y la percepción del rendimiento, comparado con el sistema presencial.

Sección 3. Salud Emocional: Que consta de preguntas con las que se obtuvo información sobre el proceso emocional provocado por el confinamiento y el cambio a enseñanza virtual en alumnos y maestros, después de haber pasado más de dos meses. (Ver Anexo 1).

Resultados y Discusión

Sección1: Antes de la Pandemia

En la Figura 2, se puede observar que la primera reacción de la mayoría de los alumnos y el total de maestros encuestados, fue la preocupación por la decisión de suspender las clases presenciales, sin una fecha clara de retorno (Figura 2), y esto es entendible al no poder asegurar, en ese momento, que se lograría finalizar de una forma exitosa el cuatrimestre y al no tener la certeza de retorno a corto plazo.

Figura 2. Reacción de los alumnos y maestros ante el cambio a educación virtual exclusivamente.

Por otro lado, se pudo observar la brecha tecnológica que había, pues el 45% de los alumnos contaba con computadora de uso exclusivo para seguir con las clases virtuales y realizar sus trabajos, y el 23% con un equipo compartido. El 65% tenía internet en su casa y el 29% internet vía celular. En el caso de los maestros, tenían más recursos y equipo que los alumnos para iniciar con las clases virtuales, el 79% contaba con equipo personal exclusivo y el 89.5% tenía contratada una red de internet en casa. La Figura 3 muestra que, tanto maestros como alumnos, tenían poca experiencia al trabajar con programas y plataformas de educación virtual, solo el 35% de los alumnos y el 31.6% de los maestros encuestados, habían utilizado alguna, por lo tanto a la mayoría le fue difícil asimilar que las clases serían solamente virtuales, ya que se tuvieron que encontrar los canales adecuados para que se llevara a cabo la comunicación efectiva entre ambos.

Figura 3. Gráfica que representa la experiencia en las distintas plataformas de aprendizaje virtual.

Sección 2. Actualmente En el caso de la segunda sección, que representa lo que hasta la fecha han vivido los estudiantes y docentes de estas carreras, después de tres meses tomando clases virtuales, se hace primero un comparativo entre las herramientas con las que actualmente cuentan los alumnos para realizar sus actividades escolares, y las que contaban al inicio. Los resultados obtenidos de las preguntas 8 y 9 de ésta sección, arrojó que fue mínima la cantidad de alumnos y maestros que tuvieron que adquirir, un equipo de cómputo o contrataron o aumentaron su servicio de internet, por lo que se puede confirmar que a este nivel de educación (Nivel Superior), la mayoría de los integrantes del proceso educativo, cuentan con al menos un equipo electrónico en sus hogares, ya sea de uso único o compartido, lo segundo en menor incidencia.

En relación a las respuestas obtenidas sobre las plataformas que se utilizan actualmente por parte de los alumnos y maestros, se observa que, en ambos casos, la mayoría utiliza las plataformas recomendadas por la UTN, las cuales fueron *Classroom* para manejo de trabajo en clase, tareas, exámenes, formularios y *Zoom*, como herramienta para tener contacto con los grupos en los horarios establecidos. De las cuales se recibió capacitación dos semanas antes de iniciar las clases virtuales. Algunos también se apoyan en el correo electrónico y la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (*WhatsApp*) para tener un contacto más rápido, directo y personalizado con los alumnos.

Con respecto al tiempo dedicado a actividades escolares, las respuestas muestran que el 58.2% del total de estudiantes encuestados, tienen que dedicar más de las 30 horas semanales que dedicaban en su horario normal de clases en modo presencial y en el caso de los maestros solo el 36.8% dedican más de 30 horas a la semana, esto puede tener relación con el hecho de que los maestros tienen distinta cantidad de horas entre ellos, algunos tienen la carga mínima (6 horas a la semana) y otros tienen carga completa, por lo que habrá que analizar, con otro tipo de pregunta, si dedican más tiempo a su trabajo escolar que cuando están en clases presenciales.

Con respecto a la consideración por parte de alumnos y maestros de su rendimiento escolar, se obtuvo que alrededor del 38.5% de los alumnos consideran 'Bueno' su rendimiento académico en la modalidad, mientras que otro 39.3% la considera 'Regular', lo cual muestra un panorama no muy

alentador en cuestiones de deserción por reprobación y/o ausentismo, ya que un 15.6%, lo considera 'Malo' y solo el 6.6% 'Excelente'. Los docentes muestran un 68.4% de 'Buen rendimiento', un 21.1% 'Regular', en tanto el 10.5% de ellos siente que es 'Excelente' su rendimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto indica que aún a más de tres meses trabajando a distancia, no se ha logrado una satisfacción completa para desempeñar esta labor de forma virtual.

Finalmente, la preferencia de los alumnos en cuanto a la educación se refiere, es de Clases Presenciales (Figura 4), con el 66.4% del total. Sin embargo, los maestros reconocen que la combinación de técnicas de enseñanza-aprendizaje de educación virtual y presencial, son las más adecuadas para lograr un conocimiento integral por parte de los alumnos.

Figura 4.- Preferencia de alumnos y maestros por los distintos procesos educativos

Sección 3. Salud Emocional La sección 3 de la encuesta se enfocó en conocer la salud mental y emocional de los estudiantes y docentes, a través de 7 preguntas para saber cómo ha impactado el confinamiento y lo que ésta “nueva normalidad” está desencadenando, lo importante aquí es el control que se les da a dichas emociones. La figura 5, muestra la pregunta que permite saber cuáles son las emociones experimentadas durante el confinamiento, más del 50% de maestros y estudiantes, reportan haber sentido y vivido cambios físicos como dolores de cabeza y emocionales en el cual prevalecen desánimo y tristeza.

Figura 5. Emociones presentadas durante el desarrollo de las actividades escolares.

Para cumplir las actividades escolares, los estudiantes manifestaron en los resultados de la encuesta que fue necesario disponer de un área o espacio aislado y libre de ruido, esto provoco que se estuvieran muchas horas aislado, lo cual es insólito porque en el ambiente escolar, siempre se está rodeado de compañeros o estudiantes. Pese a esta situación de confinamiento se puede observar que el proceso de socialización reportado ha presentado un incremento en pláticas familiares, así como el uso de llamadas y video llamadas tanto a la familia como amistades lo cual es una manera de compartir miedos, inseguridades y distintas emociones que se están presentando, de esta manera se están creando espacios en los cuales se expresen y se puede corroborar con los resultados obtenidos en la Figura 6 donde más del 50% de alumnos como maestros reportan expresar sus diferentes emociones (enojo, tristeza, soledad, incertidumbre, miedo, entre otras) de manera correcta con sus parejas, padres o amigos.

19.-¿Cree que expresa sus emociones (Enojo, tristeza, soledad, incertidumbre miedo) adecuadamente ?

Figura 6. Resultados de docentes y estudiantes a la pregunta de si expresan adecuadamente sus sentimientos

Otras preguntas de la encuesta buscaban saber si la población objeto de estudio, había tenido pensamientos suicidas o deseos de usar droga, a lo que más del 93% respondió que no.

La organización de tiempos y actividades es un punto importante a considerar tanto en alumnos como maestros para nuestra salud mental ya que es un punto importante para el control que se requiere de emociones positivas como negativas y una vez identificadas, tienen que ser aceptadas para empezar a ser controladas.

Trabajo a futuro

Este estudio es una primera visión de los efectos que ha tenido el cambio de modalidad educativa en la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, debido a las medidas de confinamiento. Una segunda etapa se deberá considerar, una vez que se haya dado el regreso a las aulas, cuando se realizará el diagnóstico de los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos, así como los resultados de las herramientas puestas en práctica por los maestros. También, se tendrá que extender el estudio a otras carreras de la Universidad, con la finalidad de entender si para otras carreras con diferente área técnica, se percibió igual el cambio y finalmente, se debe definir, de forma adecuada un plan Institucional formal que nos permita tener una transición total de modalidad de aprendizaje o mixta, una vez se presente un estado de contingencia como el que se está viviendo o de otra índole.

Conclusiones

Con el resultado de este estudio, se puede observar, el gran impacto que puede provocar una situación de emergencia en las personas y en particular en el sistema educativo, pues si bien la población estudiantil ha crecido inmersa en los avances tecnológicos, dada nuestra experiencia como docentes podemos inferir, que tienen pocas destrezas en el manejo de algunas de las herramientas utilizadas en la institución y por otro lado los maestros las utilizaban poco para el apoyo

metodológico en sus clases. Si bien la educación presencial ha sido el proceso por excelencia para asegurar los conocimientos, en un ambiente que se considera idóneo, como lo es el aula, se debe estar consciente que existen instrumentos virtuales que pueden complementarla.

En el caso de UTN es un reto aún mayor, considerando que varias de las materias tienen como método de aprendizaje principal, las prácticas de laboratorio y en algunos casos se contempla el uso de equipo especializado, al cual no se tiene acceso fácilmente, por lo que llevar ese conocimiento a la educación virtual genera un gran desafío.

Este estudio también dejó ver la importancia de las emociones en el proceso educativo, pues estas han repercutido en la percepción del rendimiento tanto en alumnos como en maestros, que han experimentado cambios ante el encierro, incertidumbre y las problemáticas personales en general.

La situación actual deja como aprendizaje, que se deberán diseñar mecanismos para enfrentar emergencias de cualquier tipo, para lograr la continuidad de las actividades escolares. Es necesario continuar actualizando a los maestros en las técnicas de enseñanza virtual, para hacer frente a cualquier otra eventualidad.

De esta experiencia surge la posibilidad de trabajar con modalidades mixtas que enriquecerían a la Universidad y se tendría la capacidad de cubrir a mayor cantidad de personas que por su horario laboral no pueden asistir a la totalidad de las clases presenciales.

Referencias

- [1] L. Ruiyun, S. Pei, B. Chen, Y. Song, T. Zhang, W. Yang y J. Shaman, «Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2),» *Science*, vol. 368, n° 6490, pp. 489-493, 2020.
- [2] Organización Mundial de la Salud, «Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19),» 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>. [Último acceso: 25 Julio 2020].
- [3] Organización Mundial de la Salud, «Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covid-timeline>. [Último acceso: 26 07 2020].
- [4] M. Fernández, L. Herrera, D. Hernández, R. Nolasco y R. De la Rosa, «Nexos: Distancia por tiempos,» 1 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=2228>. [Último acceso: 25 Julio 2020].
- [5] Espacios Maestros, «La importancia del espacio para el aprendizaje,» 17 Enero 2018. [En línea]. Available: <https://espaciosmaestros.com/la-importancia-del-espacio-para-el-aprendizaje>. [Último acceso: 18 Julio 2020].
- [6] K. Fernández y A. Vallejo, «Educación en Línea: Una perspectiva basada en la experiencia de los países,» *Revista de Educación y Desarrollo*, n° 29, pp. 29-39, 2014.
- [7] E. Ruiz, P. Suárez, S. Meraz, R. Sánchez y V. Chávez, «Análisis de la práctica docente en el salón de clase desde la aplicación del instrumento de estrategias discursivas (ESTDI),» *Revista de la Educación Superior*, vol. XXXIX, n° 154, pp. 7-18, 2010.